

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

SERVICII EDUCAȚIONALE OFERITE COPILOR CU DIZABILITĂȚI MENTALE ÎN UNELE STATE ALE BUNĂSTĂRII

Zubenschi E.,

*Doctor. în pedagogie, conferențiar universitar,
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău (MOLDOVA)
ORCID iD: 0000-0002-1822-7460*

Lapoșina E.

*Doctor. în pedagogie, conferențiar universitar,
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău (MOLDOVA)
ORCID iD: 0000-002-0533-1471*

EDUCATIONAL SERVICES OFFERED TO MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN IN SOME WELFARE STATES

Zubenschi E.,

*PhD in Pedagogy, Associate Professor,
"Ion Creanga" State Pedagogical University from Chisinau (MOLDOVA)
ORCID iD: 0000-0002-1822-7460*

Lapoșina E.

*PhD in Pedagogy, Associate Professor,
"Ion Creanga" State Pedagogical University from Chisinau (MOLDOVA)
ORCID iD: 0000-002-0533-1471*

Rezumat

Educația copiilor cu CES, îndeosebi a celor cu dizabilități mentale, reprezintă o acțiune umană de asumare a responsabilității guvernelor statului bunăstării, în sprijinirea educațională și socială a acestor copii, orientată spre limitarea insecurității, garantarea siguranței existenței vitale prin sisteme adecvate de educație, ce le-ar favoriza accesul la integrare și independență socială. Aplicarea elementelor experienței avansate a țărilor în educația și sprijinirea acestor categorii de copii ar contribui la dezvoltarea politicilor educaționale centrate pe personalitatea fiecărui copil, indiferent de dificultățile de învățare cu care acesta se confruntă.

Abstract

The education of children with CES (Special Educational Requirements; Special Needs Children), especially those with mental disabilities, represents a human action of assuming the responsibility of the governments of the state of well-being, in the educational and social support of these children, aimed at limiting insecurity, guaranteeing the safety of vital existence through adequate education systems, which - would favor access to integration and social independence.

Applying the elements of the advanced experience of countries in education and supporting these categories of children would contribute to the development of educational policies focused on the personality of each child, regardless of the learning difficulties they face.

Cuvinte-cheie: stat al bunăstării, educație, copii cu dizabilitate, experiență, servicii educaționale etc.

Keywords: welfare state/state of well-being, education, disabled children, experience, educational services, etc.

Politica socială reprezintă totalitatea actelor politice și administrative care urmăresc să influențeze structurile sociale ca și condițiile vitale și modul de viață al diferitelor grupări sociale (Kaufmann, 1990, p.19). [5]

Un stat al bunăstării este un stat în care puterea legislativă, executivă și judecătorească garantează tuturor cetățenilor, fără deosebire de status sau clasă, cele mai înalte standarde existente în cadrul unei game acceptate de servicii sociale (Briggs, 1961, p.228).

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului stabilește că Statele părți trebuie să asigure o viață împlinită și decentă tuturor copiilor, inclusiv celor cu

dizabilități fizice și mentale, în condiții care să le garanteze demnitatea, să le favorizeze autonomia și să le faciliteze participarea activă la viața comunității.

Educația copiilor cu CES, îndeosebi a celor cu dizabilități mentale, reprezintă o asumare umană a responsabilității guvernelor statului bunăstării, în sprijinirea educațională și socială a acestor copii, orientată spre limitarea insecurității, garantarea siguranței existenței vitale prin sisteme adecvate de educație, ce le-ar favoriza accesul la integrare și independență socială. Educația copiilor cu CES reprezintă una dintre cele mai importante priorități de protecție socială în sprijinirea indivizilor și familiilor pentru a face față schimbărilor sociale, de menținere a existenței vitale. [3]

Există mai multe tipuri de abordare a dizabilității:

- Capacitate de a-și câștiga existența (în: Germania, Austria, Lituania, Slovenia).
- Invaliditate evaluată medical: (în Belgia, Franța, Luxemburg).
- Limitare funcțională (CIF) pentru: Italia, Polonia, Ungaria.
- Capacitate socială pentru Spania.
- Capacitate pentru adaptarea la toate domeniile vieții: Olanda. [3,]

Se pare că RM a aderat la modelul olandez de abordare a dizabilității analizând-o ca o capacitate de a participa la toate domeniile vieții sociale, această realitate poate fi ușor dedusă din caracteristicile dizabilității.

Legea Republicii Moldova privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012 definește persoană cu dizabilități – persoană cu deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngreuna participarea ei deplină și eficientă la viața societății în condiții de egalitate cu celelalte persoane. [1]

Dizabilitatea este descrisă ca termen generic pentru afectări/deficiențe, limitări de activitate și restricții de participare, care denotă aspectele negative ale interacțiunii dintre individ (care are o problemă de sănătate) și factorii contextuali în care se regăsește (factorii de mediu și cei personali).

Capitolul II. art. 12 (1). Dizabilitatea la copiii în vârstă de până la 18 ani și la persoanele adulte este determinată de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (în continuare – Consiliul) sau structurile sale teritoriale, instituție subordonată Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Art. 14 (1) La determinarea dizabilității se va ține cont de factorii medicali, psiho-pedagogici, habituali, profesionali, precum și de alți factori sociali.

14 (2) Drept criterii de bază pentru determinarea dizabilității servesc:

- a) capacitatea de a studia și de a se instrui;
- b) capacitățile intelectuale și comportamentul;
- c) capacitatea de autoservire și de autoîngrijire;
- d) capacitățile de comunicare (vederea, auzul, vorbirea) și de adaptare situațională;
- e) capacitățile locomotorii și dexteritatea;
- f) capacitatea de muncă păstrată și capacitatea vitală a organismului;
- g) capacitatea de participare la viața socială și profesională – determinată de deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de lungă durată.

Articolul 15 (1) Dizabilitatea la copiii în vârstă de până la 18 ani se determină pornind de la gravitatea deficiențelor funcționale individuale provocate de afecțiuni, defecte, traume care conduc la limitări de activitate și restricții de participare exprimate în raport cu funcționarea psihosocială corespunzătoare vârstei și este de trei grade: severă, accentuată și medie.

(2) **Dizabilitatea severă se acordă copiilor** care au, în raport cu vârsta, capacitatea de autoîngrijire încă neformată sau pierdută, respectiv, au un grad ridicat de dependență fizică sau psihică. Autonomia persoanei

este foarte scăzută din cauza limitării severe în activitate. Copilul necesită îngrijire și supraveghere permanentă din partea unei alte persoane.

(3) **Dizabilitatea accentuată se acordă copiilor** la care incapacitatea de a desfășura activități potrivit rolului social corespunzător dezvoltării și vârstei se datorează unor limitări funcționale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afecțiuni severe, în stadii înaintate, cu complicații ale unor aparate și sisteme.

(4) **Dizabilitatea medie** se acordă copiilor care au capacitatea de prestație fizică (motorie, metabolică) sau intelectuală redusă, corespunzând unei deficiențe funcționale scăzute, ceea ce conduce la limitări în activitate, în raport cu așteptările corespunzătoare vârstei.

(5) Criteriile de determinare a dizabilității la copiii în vârstă de până la 18 ani se aprobă printr-un ordin comun al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației (RM nr.13/71/41 din 28.01.2013. [10]

(6) Până la expirarea termenului pentru care a fost stabilită reexpertizarea copilului cu dizabilități, gradele de severitate I, II și III se echivalează, în mod corespunzător, cu dizabilitatea severă, dizabilitatea accentuată și dizabilitatea medie [5].

Drepturile copiilor, inclusiv a celor cu dizabilități sunt stabilite în Constituția RM, Codul familiei nr. 1316/2000, Legea privind drepturile copilului nr. 338/1999, Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60/2012, Legea privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți nr. 140/2013, Legea asistenței sociale nr.547/2003 și alte acte normative.

Potrivit datelor statistice, persoanele cu dizabilități reprezintă 6,7% din populația totală a țării, iar copii cu dizabilități reprezintă 10 684 (1,9%) din numărul total al copiilor Republicii Moldova.

Legea nr. 60/2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, prevede asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, în egală măsură cu alți cetățeni, la protecție socială, asistență medicală, reabilitare, educație, muncă, viață publică, mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme informaționale, de comunicare și la alte utilități și servicii la care are acces public larg. [1]

Procesul educațional se realizează în baza prevederilor Codul educației nr. 152/2014 și altor acte normative, care stabilesc cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcționarea și dezvoltarea sistemului de educație. Art. 7 din Cod stipulează, principiile fundamentale ale educației, inclusiv principiul echității – în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare; principiul incluziunii sociale și principiul asigurării egalității.

Promovarea educației incluzive și a accesului egal la educație de calitate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) și/sau dizabilități, este o prioritate pentru Republica Moldova, stipulată în Codul educației.

Conform prevederilor Regulamentului privind formarea și utilizarea fondului pentru educația incluzivă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2014, fondul pentru educație incluzivă se formează

în baza deciziei consiliului municipal/raional și/sau a Adunării Populare a Găgăuziei. Mărimea fondului pentru educație incluzivă se stabilește în funcție de numărul elevilor cu cerințe educaționale speciale, ca urmare a evaluării și înregistrării acestora de către serviciile teritoriale de asistență psihopedagogică, dar nu mai mult de 2% din suma transferurilor categoriale. Fondul pentru educație incluzivă este destinat instituțiilor de învățământ primar și secundar general în care sunt înmatriculați elevi cu cerințe educaționale speciale.

Mijloacele financiare din fondul pentru educație incluzivă se repartizează în baza deciziei consiliului unității administrativ-teritoriale și sunt direcționate distinct pentru finanțarea cheltuielilor ce țin de remunerarea cadrelor didactice de sprijin și crearea și întreținerea centrelor de resurse.

În republică activează: 5 școli de tip-internat, 5 școli-internat speciale și 8 școli-internat auxiliare. Numărul de copii cu dizabilități, plasați în instituțiile de învățământ speciale și cele auxiliare scade anual în folosul incluziunii lor în instituțiile generale de învățământ.

În școlile auxiliare din republică sunt înmatriculați copiii cu dizabilități asociate severe și accentuate. În cadrul acestor instituții de învățământ, copiii cu dizabilități beneficiază de asistență psihopedagogică și logopedică specializată, de consiliere psihologică, kinetoterapie, art terapie, terapie prin dans, meloterapie, terapii ocupaționale. Serviciile educaționale sunt gratuite.

În corespundere cu legislația Republicii Moldova privind protecția drepturilor copiilor și adulților cu dizabilități, inclusiv și a celorlalte categorii de persoane aflate în dificultate, au fost create mai multe tipuri de servicii sociale, inclusiv:

- **Tutela și curatela** Hotărârea Guvernului Republicii Moldova (HG R.M.) nr. 581 din 25-05-2006, pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor adoptați și celor aflați sub tutelă/curatelă, părinților adoptivi, tutorilor/curatorilor li se plătesc lunar indemnizații lunare pentru alimentație, procurarea îmbrăcămintei/încălțăminte, obiectelor de igienă personală etc. Copii aflați sub tutelă/curatelă, care sînt încadrați într-o instituție de învățământ, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de indemnizație zilnică, în conformitate cu prevederile stabilite de Guvern.

- **Centrul maternal** instituit prin HG R.M. nr. 1019/2008 din 02.09.2008, reprezintă un serviciu social destinat cuplului mamă-copil, aflat în situație de risc, în vederea prevenirii abandonului sau instituționalizării copilului, dezvoltarea abilităților parentale ale mamei, precum și reintegrarea socială a copilului.;

- **Asistența parentală profesionistă** creat prin HG. R. M. nr. 760 din 17-09-2014. Asistența parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist.

- **Serviciul social „Asistență personală”**, scopul căruia este oferirea asistenței și îngrijirii copiilor și adulților cu dizabilități severe, pentru a-i ajuta să ducă

o viață cât mai independentă în propria casă și în comunitate (HG R.M. nr. 314/2012).

- **Serviciul social „Casa comunitară”** reprezintă îngrijirea permanentă a persoanelor cu dizabilități mintale și dezvoltarea aptitudinilor de autoservire și socializare a acestora (HG R.M. nr. 885/2015).

- **Case de copii de tip familial**, instituit prin HG R.M. nr. 51 din 17-01-2018. Casa de copii de tip familial este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte-educator.

- **Serviciul de zi pentru copiii cu dizabilități** - oferă copiilor cu nevoi speciale servicii de recuperare, reabilitare și socializare, prin activități de artă și muzică, ședințe unde copiii au posibilitatea să efectueze diferite lucrări manuale (carduri poștale, globulețe pentru brad, jucării) și să-și exteriorizeze emoțiile prin muzică. Serviciul de zi pentru copii cu dizabilități inițiază vizite la domiciliul copiilor cu dizabilități propunând recomandări/consultanță părinților de recuperare a copiilor.

- **Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii**, creat prin HG R.M. nr. 780 din 25-09-2014, acordă sprijin familiei printr-un ansamblu de activități, precum și acordarea ajutorului bănesc (la necesitate) familiilor cu copii în situații de risc, cu scopul de a diminua factorii care afectează sănătatea și dezvoltarea copilului, de a preveni separarea copilului de familie sau de a pregăti reintegrarea lui în familie. Totodată, ajutorul bănesc contribuie la soluționarea unor probleme pe care le întâmpină familia. Activitățile date se realizează în baza managementului de caz, fapt ce presupune deschiderea dosarului copilului.

- **Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități”** scopul căruia este asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin implicarea acestora în diferite activități distractive, culturale, sportive, ocupaționale, de dezvoltare a abilităților, asistență pentru respectarea igienei personale etc. (Hotărîrea Guvernului nr. 569/2019).

- **Serviciul social „Plasament familial pentru adulți”**, oferă asistență și îngrijire persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor în etate în cadrul familiei asistentului familial, în vederea creșterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituționalizării și dezinstituționalizării acestora (HG RM nr. 75/2014).

- **Serviciul plasament rezidențial**, creat prin HG RM nr. 432 din 20-04-2007, are ca scop protecția în regim rezidențial, pe o durată determinată, a copilului aflat în dificultate. Instituția oferă copilului aflat în dificultate servicii de îngrijire, educație, recuperare, (re)integrare, asistență medicală și socială; asigură acestuia condiții optime de dezvoltare armonioasă; sprijină relațiile dintre copil și familia sa.

- **Serviciul ”Echipa mobilă”** acordă suport la domiciliul persoanelor cu dizabilități de nivel mediu sau sever (în special copiilor cu dizabilități), în baza nevoilor identificate ale acestuia, cât și consiliere și suport persoanelor care îl îngrijesc pe acesta, în vederea creșterii independenței și integrării lui sociale (Hotărîrea Guvernului RM nr. 722/2011).

- **Serviciul social „Locuință protejată”**, oferă crearea condițiilor pentru dezvoltarea deprinderilor

necesare vieți autonome, deprinderilor de autoservire, asigurarea condițiilor minime de trai, în vederea integrării sociale și profesionale a persoanelor cu dizabilități mintale (Hotărârea Guvernului RM nr. 711/2010).

- **Serviciul social „Respiro”**, oferă asistență și îngrijiri timp de 24 de ore persoanelor cu dizabilități severe pe o perioadă de maxim 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus (Hotărârea Guvernului RM nr. 413/2012).

Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 893/2018, a fost aprobat Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS, pentru anii 2018-2026, care are ca scop reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale prin dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate, în vederea asigurării dreptului la viață independentă și trai în comunitate a acestora.

Conceptul de incluziune și experiența de educație a copiilor cu CES este diferit abordată la nivelul statelor mondiale. Ca o secvență de analiză a experienței în educație a copiilor cu CES a statelor dezvoltate, merită atenție sistemul de instruire în domeniul vizat în Statele Unite ale Americii (SUA). [13]

Servicii sociale oferite copiilor cu dizabilități în SUA

În SUA cu toate că Standardele educaționale sunt trasate de către guvernul federal american, atribuțiile cu privire la sistemul educațional public revin guvernelor statale. Fiecare stat are propriul departament educațional care stabilește curriculum-ul, angajează personalul școlilor, stabilește finanțarea acestui sector etc. Acesta din urmă este, în multe dintre statele americane, divizat în districte școlare locale. Fiecare district școlar și chiar școlile, în unele cazuri, beneficiază de o anumită doză de libertate în ceea ce privește organizarea internă.

Diferențele de curriculum, de conținutul învățământului, de ofertă a materiilor și activităților extrașcolare sunt generate de structura organizatorică a sectorului educațional. De exemplu, în unele state, școlarizarea este obligatorie până la vârsta de 16 ani, pe când în alte state elevii nu pot să își întrerupă în mod legal școlarizarea până la vârsta de 18 ani.

Structura învățământului prezintă un alt punct comun al sistemelor educaționale din statele americane. Învățământul este de trei tipuri: elementar/primar, secundar (care reuneste învățământul general cu cel liceal) și postsecundar/superior.

Copiii încep studiile școlare începând cu vârsta de 5 ani și finalizează liceul la vârsta de 18 ani (învățământul K-12 se referă la întregul ciclu primar și secundar de școlarizare). În funcție de stat, modelele după care învățământul este structurat sunt următoarele:

Modelul 6+3+3: școala primară (K-5), școala generală (6-8), liceul (9-12);

Modelul 8+4: școala primară (K-8), liceul (9-12);

Modelul 6+6: școala primară (K-6), școala generală și liceul combinate (junior & high school, 7-12).

În SUA, Legea Învățământului privind educația persoanelor cu dizabilități «Individual with Disabilities Education Act» – IDEA, funcționează din anul 1990, până în prezent. Principalele dispoziții ale acestei Legi prevăd:

1. **Educația gratuită, relevantă, corespunzătoare nevoilor copilului cu CES**, în sistemul public de învățământ. Orice tip și formă de educație specială, primită de către o persoană cu dizabilitate, este gratuită atât pentru copiii preșcolari, elevi, studenți, cât și pentru familia sa. Cheltuielile suplimentare de educație a persoanelor cu CES, sunt împărțite între state și guvernul federal SUA. Educația specială a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor individuale ale copilului concret. Instituțiile de învățământ sunt obligate să dispună de o diversitate largă de tehnologii educaționale, metode, materiale și abordări, elaborate în scopul asigurării persoanelor cu CES cu o educație specială de calitate.

2. Respectarea drepturilor părinților:

- de a controla succesul copiilor săi;
- de a cere o evaluare independentă a rezultatelor învățării și a posibilităților de învățare a copiilor săi;
- de a cere de la instituția școlară o concluzie scrisă despre oportunitățile de educație ale copilului, care oferă o justificare pentru prezența sau absența tulburărilor de dezvoltare.

- de a fi sau nu de acord, privind concluzia primită. Părinții sunt în drept să-și exprime oficial dezacordul, începând cu dezbateri orale (audiere extrajudiciară cu implicarea unui reprezentant independent al autorității administrative), până la o adresare în instanțele judecătorești.

3. **Responsabilitatea statelor SUA, pentru identificarea copiilor cu nevoi speciale.** Legea obligă statele să identifice toate categoriile de copii cu CES, care au nevoie de o educație specială în sistemul special de învățământ. Școala este responsabilă să identifice acești copii, folosind o varietate de suporturi.

4. **Oferirea serviciilor suplimentare:** în cazul în care, pentru unele categorii de copii nu este îndeajuns doar educația în sistemul special de învățământ, Legea prevede dreptul de a furniza servicii suplimentare, de transport, ocupații logopedice, examen audiologic, asistență psihologică, fizioterapie, terapie ocupațională și prin muncă.

7. **Asigurarea tuturor persoanelor cu nevoi speciale** de la naștere până la vârsta de 21 de ani **cu dreptul la educație într-un mediu cu cele mai mici restricții.** Pentru copiii, care nu mai au nevoie de a fi educați într-un sistem de învățământ special, trecerea la sistemul general de învățământ este justificată.

Legea SUA privind educația persoanelor cu dizabilități «Individual with Disabilities Education Act» – IDEA (în redacție din anul 2004), nefolosind direct termenul (incluziune), prevede *finanțarea necesară a învățământului special în sistemul școlilor locale, după planuri individuale de învățământ, elaborate pentru fiecare copil în parte. Părinții copiilor cu CES, sunt în drept să aleagă instituția de învățământ de stat (generală sau specială), locală sau de tip internat, sau instituția privată, finanțată parțial de către stat. Aceste*

instituții sunt destinate preponderent copiilor cu dizabilități severe asociate și celor cu tulburări emoționale și de comportament accentuat. Părinții mai dispun și de dreptul de a-și transfera copilul de la o instituție în alta, care i-ar oferi copilului maximal dezvoltarea, pregătirea profesională și integrarea socială. Introducerea prin Lege a unui sistem de vouchere (bonuri), puse la dispoziția părinților care au în îngrijire copil cu dizabilitate, a încurajat promovarea educației incluzive în școlile private, care nu erau disponibile pentru majoritatea copiilor cu tulburări de dezvoltare, dizabilități psihice, fizice asociate, din cauza standardelor specifice de admitere în instituții și a barierelor de testare. [14, 15]

Actualmente, marea majoritate a copiilor cu CES sunt integrați în diferite clase ale școlii de cultură generală, unde li se oferă suportul necesar respectiv.

Totodată, atragem atenția, că **copiii cu tulburări accentuate de auz, vâz, cu dizabilități fizice și de intelect, cu tulburări asociate, învață în școli speciale, diferențiate după tipologia deficiențelor**, până la atingerea vârstei de 21-23 ani. Numai un număr nesemnificativ de **copii cu tulburări ușoare** de intelect, vâz, auz, cu deficiențe locomotore, **nivelul intelectual al cărora este la limita normalității**, au obținut posibilitatea de a **învața în școlile de cultură generală**.

Este important faptul că în SUA, conceptul deficiența mentală are o abordare științifică și aplicativă multiaspectuală. Indicatorul de bază al deficienței mentale, este *coeficientul intelectual* (QI: < 70), totodată se ea în evidență al *coeficientului social* (SQ), și al *capacității de încadrare în muncă*. Dacă copilul rămâne în urmă la învățatură, față de semenii săi, până la 20%, i se poate indica să învețe în clase speciale ale școlii generale sau într-o instituție specială de învățământ. *În cazul în care, elevul nu reușește, rămânând în urmă mai mult de 20%, i se indică școala specială. Dacă rămâne în urmă peste 50%, este recunoscut needucabil, fiind plasat în instituții de tip internat din cadrul sistemului asistențial.* Serviciile conexe includ servicii de dezvoltare, de corectie și alte servicii de susținere necesare pentru copiii cu dizabilități de învățare, care pot include dezvoltarea vorbirii și a limbajului, audiologie, servicii psihologice, fizioterapie, ergoterapie, servicii de consiliere, inclusiv consiliere de reabilitare, servicii de orientare și mobilitate, servicii medicale definite de reglementări, consiliere și instruire a părinților, servicii de sănătate școlară, asistență socială școlară, servicii de tehnologie de asistență, alte servicii de dezvoltare adecvate sau corective, acces adecvat la recreere și alte servicii de sprijin adecvate. [8, 9, 11, 16]

În Israel, incluziunea elevilor cu CES se realizează la cinci nivele: (1) la nivel național; (2) la nivel de districte administrative principale (numite mehozot), (3) subdistricte (nafot), (4) regiuni teritoriale, (5) unitate școlară.

În fiecare district și subdistrict, în cadrul sistemului de învățământ, sunt instituite **instituții speciale pentru copiii cu deficiențe mintale și asociate**. În regiunile teritoriale locale funcționează în cadrul școlilor de cultură generală, la nivel de unitate școlară, **clase incluzive, pentru copiii cu deficiențe mentale ușoare**. Copiii cu tulburări de dezvoltare, tulburări emoționale și

de comportament, neasociate cu alte tulburări, copiii cu reținere în dezvoltarea psihică, cei cu deficiențe fizice (de auz, vâz), copiii cu tulburări (ușoare) de limbaj, copiii de alte etnii care nu cunosc și nu vorbesc limba oficială de stat a Israelului, învață în **clase speciale incluzive ale școlii de cultură generală**. Părinții sunt în drept să aleagă instituția de învățământ și programa de studii, după care va învăța copilul.

În cazul în care, copilului îi este indicată o instituție specială de învățământ, după un program individualizat, iar *părintele opune rezistență, timp de 3 ani la rând, insistând copilul să învețe după un alt program, după care nu poate învăța, părintele este decăzut din drepturi părintești*, pe motiv că nu promovează adecvat dezvoltarea copilului său.

Toate categoriile de copii cu CES, de la vârsta de 3 ani, trec anual comisiile medicale și multidisciplinare de diagnostic și triaj. În baza concluziilor și recomandărilor oficiale, copiii sunt transferați liber dintr-o instituție în alta. [4, 7]

Servicii sociale oferite copiilor cu dizabilități în Turcia

Educația în Turcia [17] este guvernată de un sistem național, supravegheat de stat, conceput pentru a produce o clasă profesională abilă pentru institutele sociale și economice ale națiunii. Ministerul Educației Naționale este responsabil pentru definirea gradelor și egalităților școlilor publice și private. Nici o școală nu poate fi deschisă în Turcia fără permisiunea și acordul Ministerului Educației Naționale. Planurile de studii, programele de învățământ și conținuturile sunt elaborate de către specialiștii Ministerului Educației Naționale. Legea din 2012 a prelungit educația obligatorie până la 12 ani (İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun). Adăugarea *conceptului de jihad*, ca element al religiei și ca parte a legii islamice, *orientează cetățenii să servească societatea, să contribuie la creșterea bunăstării*, pentru a asigura pacea în societate, pentru a satisface nevoile societății. Noua legislație din 2012 privind învățământul primar și secundar a aprobat formula „4 + 4 + 4” (4 ani de învățământ primar, primul nivel, 4 ani de învățământ primar, al doilea nivel și 4 ani de învățământ secundar). Învățământul primar și secundar este finanțat de stat și gratuit în școlile publice, cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Învățământul secundar sau liceal nu este obligatoriu, dar este necesar pentru a avansa apoi la universități.

Instituțiile de învățământ pre-primar, creșele independente sunt deschise ca clase de creșă și clase practice în cadrul instituțiilor de învățământ formal și non-formal cu capacitate fizică adecvată. Serviciile legate de învățământul preșcolar sunt oferite de creșe, grădinițe, clase practice deschise în primul rând de Ministerul Educației Naționale și de centre de zi, școli de copii, case de îngrijire de zi, case de îngrijire a copiilor și instituții de îngrijire a copiilor deschise de diferite ministere și instituții în scopuri de îngrijire sau educație bazate pe prevederile cadrului normativ (a zece legi, două legi și zece reglementări).[17]

Învățământul secundar profesional și tehnic pregătesc elevii ca forță de muncă în afaceri și alte domenii profesionale, îi pregătesc pentru învățământul

superior și îndeplinesc obiectivele învățământului secundar general.[17] Învățământul secundar profesional și tehnic include școli de învățământ tehnic pentru băieți, școli de educație tehnică pentru fete, școli de comerț și turism, școli de educație religioasă, licee cu mai multe programe, **școli de educație specială**, școli de învățământ privat și **școli de educație pentru sănătate**.

Conform articolului 37 din Învățământul profesional Lhiaw nr. 3308, Ministerul Educației Naționale organizează cursuri profesionale pentru a pregăti persoanele care au părăsit sistemul formal de învățământ și nu dețin calificările necesare pentru ocuparea forței de muncă pentru orice posturi vacante din sectorul de afaceri.

Legea nr. 5378 din 01.07. 2005, modificată prin Legea nr. 6518 din 04.02 2014, privind educația persoanelor cu handicap, cu modificări ulterioare a legii prevede, că *accesul la educație al [persoanelor] cu handicap nu poate fi împiedicat sub niciun pretext*. Copiilor, tinerilor și adulților cu handicap li se oferă, ținând seama de situația lor specifică și de diferențele acestora, șanse egale de educație, fără discriminare, de a beneficia de educație, în medii comune, pe parcursul întregii vieți, pe baza [principiului] egalității.

Cercetările Naționale în Turcia privind populația persoanelor cu CES (DIE, 2005) au raportat cca 9 milioane de persoane cu handicap, care reprezintă 12,3% din populația generală (Tufan, Yaman, Arun, 2007). Din această populație în Turcia, aproape 2 milioane de copii au dizabilități (Eres, 2010). Învățământul de bază este garantat de legea constituțională din Turcia, educația este obligatorie, gratuită și sub controlul Ministerului Educației Naționale (MoNE).

Persoanele cu dizabilități sunt protejate de legea privind educația specială 573 (Cavkaytar, 2006). *MoNE este responsabil pentru organizarea atât a educației generale, cât și a celei speciale*. [2]

Educația incluzivă este o practică specială de educație bazată pe principiul că *educația persoanelor cu nevoi educaționale speciale (SEN) continuă educația cu colegii lor fără dizabilități în școlile oficiale și private din învățământul preșcolar, primar, învățământul secundar și nivelul de educație a adulților, oferindu-le servicii de sprijin pentru educație* (MoNE, 2006). **În cadrul sistemului general de învățământ funcționează sistemul special de învățământ**. [2]

Conceptul de incluziune a copiilor cu dizabilități este abordat într-un mod specific, față de alte țări, diferit și de cel practicat în Republica Moldova. Pentru a obține educație specială, de la părinții copiilor cu CES se solicită anumite documente: certificat de rezidență; cerere scrisă de către părinți către administrația școlii; raport de dezvoltare personală a copilului (dacă este deja înregistrat); raportul de sănătate al copilului de la spital, în care este evaluată starea de sănătate fizică și mintală, anamneza dezvoltării copilului de la naștere până în prezentul de înscriere a copilului în școală.

Toți elevii cu nevoi speciale primesc un Program de educație individualizată (BEP) care prezintă modul în care școala va satisface nevoile individuale ale elevului. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği (ÖEKY)

cere ca elevilor cu nevoi speciale să li se ofere o *educație publică adecvată gratuită în mediu cel mai puțin restrictiv care este adecvat nevoilor elevului*. Școlile administrate de guvern oferă educație specială în diferite grade, de la cele mai puțin restrictive setări, cum ar fi includerea completă, la cele mai restrictive, cum ar fi segregarea într-o școală specială.

Copiii cu dizabilități severe și multiple sunt segregați în *școli speciale moderne*, construite după proiecte speciale, respectând toate cerințele legislației internaționale, amplasate în zone sanatoriale pitorești, care influențează pozitiv starea de sănătate a copiilor. În cadrul acestor instituții, poți vedea copii cu dizabilități severe, care sunt învățați de la vârsta de 3 ani privind igiena personală, autonomia, autodeservirea, instruiți să poată muta obiectele dintr-un loc în altul, să le poată deosebi după culoare, mărime, formă, destinație, să poată cel puțin asambla sau înșira (mărgele pe sfoară) sau alte obiecte, să confecționeze plicuri, cutii de carton, să facă curățenie, etc. [17]

Elevii cu dizabilități mintale de nivel mediu, învață meserii, de la vârsta de 7 ani – până la 21-23 de ani, dezvoltând abilități profesionale de menaj, de ajutor de bucătar, muncitor necalificat în salubritate, muncitor necalificat în construcție, lucrător în gospodăria agricolă, îngrijitor de animale, lucrător în cultivarea fructelor și legumelor, lucrător cioban, specialist necalificat în turnarea obiectelor din gips, olarit, lucrător necalificat în tâmplărie cusătorie, spălător, lucrător în biser, brodat, împletit etc. Obiectele confecționate de elevi sunt vândute în cadrul expozițiilor de caritate cât și în cadrul gheretelor. Cu 2 ani, înainte de absolvirea școlii, primăria orașului, sub responsabilitatea nemijlocită a primarului, identifică locurile de muncă și organizațiile în care vor lucra viitorii absolvenți.

De exemplu, în Antalia, în școala specială de învățământ de tip sanatorial, construită după proiecte speciale, pentru copiii cu CES, dotată cu utilaj modern, materiale didactice necesare, învață diferite categorii de copii de diferite vârste (de la 3 până la 21-23 de ani), cu dizabilități intelectuale moderate și severe, cu dizabilități mintale asociate (intelectuale și de vâz; intelectuale și de limbaj; intelectuale și de auz; intelectuale și locomotore; multiple). Școlile speciale dispun de un personal calificat specializat. Copiilor li se oferă servicii de specializare înaltă: psihopedagogice, logopedice, surdopedagogice, psihologice, kinetoterapeutice, fizioterapeutice. Toți copiii sunt consultați regulat primind tratament medicamentos necesar în corespundere cu decizia Consiliului Medical al școlii, din care fac parte medici: psihiatru, neuropatolog, pediatru, ortoped, surdolog, oftalmolog, otolaringolog etc. Tratamentul medicamentos este orientat spre îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor, îmbunătățirea proceselor psihice cognitive (memoriei, atenției), stării emoționale și comportamentale. Fiecare copil dispune de un PEI individualizat, indiferent de gravitatea dizabilității. Procesul educațional se desfășoară în corespundere cu planurile și programele standartizate de studii, elaborate de ministerul educației, pentru diferite categorii de copii cu dizabilități. Fiecare specialist

din instituție activează în cabinete aparte, dotate cu utilaj tehnic și materiale necesare. Între personalul didactic și cel medical există o coerență strânsă de colaborare cu referire la întregul sistem de educație. În cadrul consiliilor pedagogice sunt precăutate probleme de dezvoltare în dinamică a fiecărui copil în parte, sunt aprobate planificări ulterioare de dezvoltare a acestora. În instituții activează și un personal auxiliar de îngrijire (surori medicale, dădace) și de deservire (servitoare, lucrători de întreținere a clădirii, electricieni, grădinari, bucătari) etc. Instituțiile dispun de câte 2 bazine pentru înot: unul pentru copiii preșcolari și altul pentru preadolescenți și adooscenți. Majoritatea copiilor învață cu frecvență zilnică, la necesitate - cu reședință de 24 ore pe zi (în afară de sâmbătă, duminică, sărbători, vacanțe), copiii pot rămâne pe noapte, în dormitoare prevăzute pentru 2 persoane cu comodități moderne. În orele libere, copiii frecventează biblioteca școlii, cercuri după interese, ateliere de lucru. Elevii din clasele superioare îi ghidează pe cei din clasele mai mici, îndrumându-i și protejindu-i. Transportul zilnic sau săptămânal transportă tur-retur copiii de la domiciliu la instituție.

Copiii cu dizabilități și familiile acestora beneficiază de un anumit sprijin individual sau în grupuri mici în cadrul sistemului școlar și al centrelor naționale de reabilitare. Membrii de familie a copiilor cu CES sunt oferite servicii de formare pentru dezvoltarea abilităților parentale, sprijin financiar, de locuințe protejate și alte diverse servicii sociale, practicate în mai multe țări, și în Republica Moldova.

Totodată, aceste practici, oferite de obicei în orașele mari ale Turciei nu sunt suficiente pentru a ajuta familiile. Rețeaua de școli speciale pentru copiii cu dizabilități severe, precum și integrarea copiilor cu CES în sistemul general de învățământ, nu acoperă necesitățile de educație a tuturor categoriilor de copii. Mulți din ei rămân în afara sistemului de învățământ. Practica de incluziune a copiilor cu CES în sistemul general de învățământ și educația copiilor cu dizabilități severe și multiple rămâne o problemă de a fi soluționată în viitor.

După părerea noastră, sistemul special de învățământ, deși la prima vedere pare mai costisitor față de cel practicat în Republica Moldova și în țările europene, este de fapt unul mai ieftin, deoarece educația acestor categorii de copii, descarcă cheltuielile sistemului bugetar de asistență de întreținere. Copiii datorită educației reușite devin utili societății, câștigându-și prin munca proprie existența și independența. Prin educația specializată este preîntimpinat șomajul, delincvența, criminalitatea, cheltuieli sporite cu care se confruntă societatea contemporană. [18, 19]

Servicii sociale oferite copiilor cu dizabilități în Germania

Germania oferă copiilor cu nevoi speciale (CES) o rețea diversificată de instituții speciale de învățământ:

- Förderschule für Lernbehinderte (*școală specială pentru copii cu dizabilități de învățare*);
- Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (*școală specială pentru copii cu dizabilități mintale*);

- Förderschule Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (*școală specială pentru copii cu tulburări de dezvoltare emoțională și socială*);

- Förderschule für Blinde (*școală specială pentru copii nevăzători*);

- Förderschule für Sehbehinderte (*școală specială pentru copii cu deficiențe de vedere*);

- Förderschule für Gehörlose (*școală specială pentru copiii cu surditate*);

- Förderschule für Schwerhörige (*școală specială pentru copiii cu deficiențe de auz*);

- Förderschule für Körperbehinderte (*școală pentru copii cu dizabilități fizice*);

- Förderschule für Sprachbehinderte (*școală specială pentru copii cu tulburări de limbaj*);

- Förderschule für Taubblinde (*școală specială pentru copiii surzi și orbi*);

- Schule für Kranke (*școală pentru copii bolnavi, spitalizați pentru o perioadă îndelungată de timp*);

- Förderschule für schwer mehrfach Behinderte (*școală specială pentru copiii cu dizabilități severe și multiple*), care au nevoie de îngrijire și atenție deosebită. Uneori acești copii sunt susceptibili doar de stimulare emoțională și senzorială foarte de bază.

Cadrele didactice care activează în sistemul special de învățământ sunt profesioniști specializați în educația copiilor cu nevoi speciale, oferind servicii educaționale de specializare foarte înaltă.

Datele statistice din Germania menționează că unul din 21 de copii germani frecventează o școală specială. Școlile speciale au adesea un raport foarte favorabil elev-profesor și facilități pe care alte școli nu le au. Unii copii cu nevoi speciale din Germania nu frecventează o școală specială, fiind educați într-o școală obișnuită pentru toți copiii (Hauptschule sau Gesamtschule). Copiii cu CES din școlile generale pot fi scutiți de la teste standardizate sau teste modificate. [19]

În experiența de educație a copiilor cu CES, îndeosebi a celor cu deficiențe mintale severe și asociate există probleme care ar urma să fie soluționate pe viitor:

- unele țări se conduc doar modelul medical sau social, negându-se beneficiile unui model mixt, bazat pe drepturi.

- Sistemul de învățământ modern corespunde situației sociale actuale și, în mare parte, determină impactul așteptat asupra societății și sistemului de educație în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Dezvoltarea sistemului de învățământ flexibil, adaptabil și eficient este procesul și produsul experienței naționale și internaționale, determină direcțiile naționale strategice de acțiuni necesare pentru soluționarea problemelor și pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare în domeniul educației.

- Evidența statistică servește drept bază pentru promovarea politicilor educaționale centrate pe copil, pentru soluționarea constrângerilor cu care se confruntă acești copii. Lipsa datelor statistice referitoare la categoriile de copii cu dizabilități mintale, dizabilități mentale severe și polimorfe, după nivele de grade, intergrare în sisteme educaționale (generale și speciale), traseul de absolvire, pregătire profesională, integrare

socială, cu privire la gama problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități reprezintă o dificultate în procesul de elaborare a programelor de recuperare a necesităților speciale a persoanelor cu dizabilități;

- Se constată necesitatea perfectării programelor, conținuturilor educaționale adecvate necesităților individuale și de grup a copiilor cu dizabilități mentale ușoare, moderate, severe și polimorfe. Programele și conținuturile educaționale aplicate în educația copiilor cu dizabilități necesită adaptări, modificări esențiale în vederea socializării acestora, includerea compartimentelor adiționale, specifice cerințelor educaționale copiilor cu dizabilități. În planurile de învățământ, programele de studii sunt insuficiente ore pentru dezvoltarea comunicării și corecția tulburărilor de limbaj, lipsesc disciplinele recuperative, cum ar fi deservirea socială – pregătirea copilului pentru activități de ritmică, de autodeservire și menaj, de gospodărire. Distribuția orelor propuse pentru studierea disciplinelor, de ex. limbii materne (de dezvoltare a vorbirii, scris, citire), elementelor de matematică etc. necesită o abordare echilibrată optimă atingerii obiectivelor autonomiei personale și integrării socio-profesionale ale copiilor cu CES. Astfel se pierde din vizor o parte importantă din foața de muncă, care ar fi utilă societății și ar descărca bugetul social de asistență socială.

Surse bibliografice

1. Legea Republicii Moldova privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități nr. 60 din 30.03.2012
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=94168&lang=ro
2. Cavkaytar, 2006 The Effectiveness of a Parent Education Programme Offered Through Distance Education About Independent Autistic Children Education Centre (IACEC) <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/156317>
3. Cârnaț T., Pavlencu M., Costișanu V. Dizabilitate versus persoane cu nevoi speciale <http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/936/Dizabilitate%20versus%20persoane%20cu%20nevoi%20speciale.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
4. General Directive, Israeli Ministry of Education. Special populations, In: Inclusion documentation forms. Israel, 1998, pp.56-98.
5. Implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități RAPORTUL DOI și TREI, COMBinate, DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA prezentat conform art. 35 al Convenției <https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2020/10/Raport-II-si-III-implementare-Conventie-ONU-drepturile-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83%C8%9Bi-rom.pdf>
6. Kuhlmann J, Routledge Handbook of the Welfare State, 2018 - taylorfrancis.com capture the elements of the narrow welfare state definition) is Briggs'

well-known (1961) definition <https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-European-Welfare-Systems/Blum-Kuhlmann-Schubert/p/book/9781032176338>

7. The Israeli Ministry of Education. Transition from elementary school to middle school – from middle school to high school, 2004. Available at: <http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F2FDC17A-504A-4CD1/mavareem.pdf>
8. Козлова М. Е. Интеграционные практики в сфере коррекционного образования. Стр. 82-87 /Иновации и педагогическое творчество в образовании: Сб. научных и методических трудов /Под ред. Н.В. Павловой, Ю.В. Селивановой, В.О. Скворцовой. – Саратов: Издат. центр «Наука», 2016. – 603 с.
9. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. Стр 7-14 - М.: «Академия», 2003.- 208 с.
10. Ordinul comun al Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Ministrului Sănătății al Republicii Moldova și Ministrului Educației al Republicii Moldova cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a dizabilității la copii în vârstă de până la 18 ani. Nr. 13/71/41 din 28.01.2013. http://www.ms.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordinul_nr._13_71_41_din_28.01.2013.Pdf (vizitat 20.09.2022).
11. Zubenschi E. Aspectele clasificării și incluziunii școlare a copiilor cu tulburări intelectuale / coord.: Silistrari Nicolae. – Chișinău : 2017 (Tipogr. UPS "I. Creangă") – Monografie didactică. – ISBN 978-9975-46-345-4. 161 p.
12. <http://dspace.usm.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/936/Dizabilitate%20versus%20persoane%20cu%20nevoi%20speciale.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (vizitat 29.09.2022)
13. <http://www.liceestrainatate.ro/ro/articole/sistemul-american-de-invatamant> (vizitat 9.09.2022)
14. <http://www.inclusion.kz/ru/whatistheinclusion/worldwideexperience> (vizitat 27.09.2022)
15. https://knigi.link/spetsialnaya-pedagogika_726/soedinennyye-shtaty-ameriki-59226.html (vizitat 29.09.2022)
16. https://upwikiro.top/wiki/special_education (vizitat 14.09.2022)
17. https://wikicro.icu/wiki/Education_in_Turkey (vizitat 27.09.2022)
18. <http://www.psiwell.eu/images/20oct/raportRO.pdf> (vizitat 26.09.2022)
19. https://ro.frwiki.wiki/wiki/Protection_sociale_aux_%C3%89tats-Unis_Educatie_speciala_-_Special_education, 2022. (vizitat 29.09.2022)